

BULUTLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA KORXONANING ASOSIY VOSITALAR XISOBINI YURITISH

Arziqulov Sunnatulla Doniyarovich
Toshkent moliya instituti
“Axborot tizimlari va raqamli texnologiyalar”
kafedrasi kata o‘qituvchisi
Samadov Sevinchbek Dusbobo O‘g‘li
Toshkent moliya instituti
“Soliq va sug‘urta” fakulteti 2 kurs talabasi

Annotatsiya: Bugungi kunda barchamizga ma'lumki raqamli texnologiyalar barcha sohalarni rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etish bilan birgalikda, buxgalteriya hisobida korxonaning asosiy vositalar hisobini yuritish dolzarb bo'lib turibdi. Bu esa buxgalteriya sohasida raqamli texnologiyalarni foydalanish orqali rivojlanib borishini ta'minlamoqda. Ushbu maqolada bulutli texnologiyalar afzalliklari va xavfsizlik muammolari haqida fikr mulohazalar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Bulutli texnologiyalar, raqamli texnologiyalar, Internet, tarmoq, masofaviy xizmatlar, tovarlar, asosiy vositalar, dasturiy ta'minot.

Bulutli texnologiyalar (yoki tarqoq hisoblash) Internet xizmati sifatida xotira yoki hisoblash quvvati kabi kompyuter resurslarini taqdim etishni nazarda tutadi [1]. Ushbu texnologiyadan foydalanishning o'ziga xos xususiyati shundaki, tashkilotga qimmatbaho uskunalar sotib olish, unga texnik xizmat ko'rsatish uchun mutaxassislarni yollash yoki maxsus dasturiy ta'minotni o'rnatish kerak emas: bulutli xizmatlardan foydalanish uchun Internetga kirish kifoya[2]. Bulutli texnologiyalarning eng oddiy namunasi virtual xotira, masalan, Yandex. Disk, DropBox, One-drive yoki Google-drive. Bugungi kunda bulutli hisoblash xizmatlari Amazon, IBM, SAP, Oracle va boshqalar kabi ko'plab tashkilotlar tomonidan taqdim etiladi.

Bulut - bu ijaraga beriladigan raqamli maydon yoki hisoblash quvvatidir. AQSh Milliy standartlar va texnologiyalar instituti bulutlarning quyidagi xususiyatlarini aniqladi:

1. Talab bo'yicha o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish (selfservice on demand). Foydalanuvchi o'zi kerak bo'lgan ehtiyojlarni mustaqil ravishda belgilaydi: ulanish tezligi, xotira hajmi, hisoblash quvvati, shuningdek bulutni ijaraga olgan vaqti;

2. Universal tarmoq kirishi. Bulutli xizmatlardan istalgan kompyuter yoki mobil qurilmadan foydalanishingiz mumkin;

3. Egiluvchanlik. Mijoz istalgan vaqtda, yetkazib beruvchi bilan o'zaro aloqada resurslar va vaqtni sarf qilmasdan foydalaniladigan xizmatlar hajmini o'zgartirishi mumkin;

4. Sozlanishi. Foydalanuvchi faqat o'zi foydalanadigan xizmatlar uchun to'laydi.

Bulutli texnologiyalar taqdim etilayotgan xizmatlarning uchta modelidan birini qo'llashni o'z ichiga oladi:

1. Infratuzilma xizmat sifatida (IaaS). Ushbu modelning mohiyati shundaki, foydalanuvchi virtual kompyuterga masofadan kirish huquqini oladi va uni oddiy ish stoli kompyuteri sifatida ishlatishi mumkin. Siz dasturiy ta'minotni virtual kompyuterga o'rnatishingiz yoki undan dasturlarni ishlab chiqish uchun foydalanishingiz mumkin.

2. Xizmat sifatida platforma (PaaS). PaaS veb-ilovalarni ishlab chiqish, joylashtirish va qo'llab-quvvatlash uchun platformani taqdim yetishni o'z ichiga oladi. Ushbu modelda foydalanuvchi virtual kompyuterni ham ijaraga oladi, faqat ushbu virtual maydonda ba'zi dasturiy ta'minot ishlab chiqish dasturlari va vositalari allaqachon o'rnatilgan bo'ladi. Xizmat sifatida

platforma dasturiy ta'minot mavjud bo'lgan vazifalarni amalga oshirish uchun eng mos keladigan platformadir [2].

3. Xizmat sifatida dastur (SaaS). Ushbu model yordamida yetkazib beruvchi iste'molchiga hisoblash quvvatining o'zi bilan emas, balki uni ishlatadigan tayyor dastur bilan ta'minlaydi. Bunday modellarning foydalanuvchilari virtual kompyuterdan foydalanishlari shart emas, ular faqat dasturga kirish huquqiga ega bo'lishlari kerak bo'ladi. Bu kompyuter savodxonligi yuqori bo'lmagan odamlarning ishini ancha osonlashtiradi. SaaS foydalanuvchilarga qat'iy belgilangan vazifalar sinfini hal qilish uchun bulutli texnologiyalarni taqdim etishning eng mos usuli hisoblanadi. Kelajakda, buxgalteriya hisobi uchun bulut xizmatlarini tavsiflashda SaaS o'zaro ta'sir modeli nazarda tutiladi [3].

Bulutli texnologiyalar yordamida barcha an'anaviy buxgalteriya vazifalarini amalga oshirish mumkin: moliyaviy, boshqaruv, soliq hisobi va statistik hisobotlarni elektron shaklda o'tkazish, birlamchi buxgalteriya hujjatlarini shakllantirish, soliqlar va sug'urta mukofotlarini hisoblash. Bu ushbu sohada bulutli texnologiyalardan foydalanishni juda samarali qiladi. Shu bilan birga, O'zbekistonda, buxgalteriya hisobida bulutli texnologiyalardan foydalanish keng tarqalgan Yevropadan farqli o'laroq, buxgalteriya hisobi uchun Internet platformalarini taqdim yetadigan tashkilotlar unchalik ko'p yemas. Bunday tashkilotlar Buchsoft, mening biznesim, buxgalteriya hisobi. Kontur. Biroq, ushbu bozorda yetakchi 1C bo'lib, u o'z mahsulotini bulutli xizmatlar uchun yeng muvaffaqiyatli moslashtirishga muvaffaq bo'ldi. O'z navbatida, 1C bulutli texnologiyalardan foydalanishning 4 mumkin bo'lgan usullarini taqdim yetadi: to'g'ridan-to'g'ri tashkilot ichida ishlash uchun bulut, ushlab turish uchun bulut, mijoz bilan o'zaro ishlash uchun bulut, shuningdek, dasturiy ta'minotni o'rnatmasdan Internet orqali ishlash uchun 1C Refresh texnologiyasi [2]. O'z navbatida, iqtisodchilar bulutli texnologiyalardan foydalanishning quyidagi afzalliklari ta'kidlanadi:

1. Xarajatlarni kamaytirish. Tashkilot yo'qligi sababli xarajatlarning 70% gacha tejashi mumkin, bu asosiy vositalarni, shuningdek nomoddiy aktivlarni sotib olish zaruratidir.

2. Masofaviy kirish imkoniyati. Bulutli texnologiyalardan foydalanish uchun tashkilotning mahalliy tarmog'iga kirishning hojati yo'q. Agar sizda login va kirish paroli bo'lsa, istalgan kompyuter, smartfon yoki planshetdan bulutdagi ma'lumotlar bilan ishlashingiz mumkin.

3. Ishonchlilik. Bulutli xizmatlardan foydalanganda texnik nosozliklar xavfi minimallashtiriladi, chunki yetkazib beruvchi tashkilotlar xatolarga bardoshlik va mijozlar ma'lumotlarining xavfsizligiga ye'tibor berishadi.

4. Tashkilotlar faoliyat vaqtidan qat'i nazar ishlash qobiliyati. Bulutli xizmatlar tashkilotlardan farqli o'laroq, tunu kun ishlaydi.

Biroq, bulutli texnologiya foydalanuvchilari duch keladigan kamchiliklar ham mavjud. Bularga uchinchi shaxslarga ichki foydalanish uchun ma'lumot berish zarurati kiradi, ya'ni ma'lumotlar oqishi mumkin [4]. Xizmat rad etilgan taqdirda, foydalanuvchi tashkilotining ma'lumotlari yo'q qilinishiga kafolat yo'q. Texnik xavflar ham mavjud, ular orasida:

- xizmatdagi ishlarga xalaqit beradigan Internetga ulanishni to'xtatish xavfi;
- yirik shaharlardan uzoqda joylashgan bir qator tashkilotlar uchun barqaror Internetga kirish imkoniyati yo'qligi xavfi [4].

O'z navbatida shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi kunda aksariyat tashkilotlarda Internetga kirish bilan bog'liq muammolar mavjud emas, chunki ularning ofislari Butunjahon Internet tarmog'i barqaror ishlaydigan shaharlarda joylashgan.

Shunda qilib biz bulutli texnologiya foydalanishning ijobiy tomonini umumiy ko'rinishda qo'yidagicha bo'ladi.

- Boshqa ma'lumotlar bazalari bilan muvofiqligi. "Bulutlar" standart dasturlarga alternativa sifatida yaratilgan, shuning uchun ham shaxsiy ma'lumotlarni, ham to'liq ma'lumotlar bazasini kompyuterga kerakli formatda yuklash mumkin.

- Integratsiya. Foydalanuvchiga qulaylik yaratish uchun dastur ko'pincha boshqalar bilan birlashtiriladi: onlayn kassa apparatlari, bank ishi.

- To'liq buxgalteriya hisobini yuritish. Virtual buxgalteriya hisobining vazifalaridan biri turli bo'limlar, tuzilmalar va xodimlarni geografik jihatdan ajratilgan bo'lsa ham bir-biriga bog'lashdir. Buning uchun tizim sizga turli xil hujjatlarni kiritishga imkon berishi kerak: savdo va sotib olish menejerlarining hisob-fakturalari, hisobvaraqlar, avans hisobotlari va boshqalar.

- Xarajatlarni kamaytirish. Xodimlar bir xil platformadan foydalanishini hisobga olsak, har kimning kompyuteri uchun qimmat ko'p foydalanuvchili dasturlarni sotib olishning hojati yo'q. Ofislarni ijaraga olishning hojati yo'q, hatto katta tovar aylanmasi bo'lsa ham, ma'lumotlarni tekshirish va yangilash uchun oz sonli buxgalteriya xodimlari yetarli.

- Biznesni yangi formatga o'tkazish. Masofaviy xizmatlar va savdo yeng yangi texnologiyalar tufayli keng tarqaldi. "Bulut" xizmatlari ishni vertual formatga o'tkazish imkonini beradi:

- hisob – fakturalar, schot-fakturalar, va boshqa hisobotlarini mijozlarga-yuridik shaxslarga yuborish;

- Boshqa tizimlar bilan integratsiyalashganda, indiudal mijozlarga elektron kvitansiyalarni yuborish;

- Tizimlar uchun yetkazib beruvchilardan hisob-fakturalarni olishni, bu ko'p sonli narsalarni kiritish jarayonini osonlashtiradi;

- omborda qolgan tovarlar, chakana savdo do'konlarining kassalarida naqd pullar, ishlarning tugashi to'g'risida zudlik bilan ma'lumot olish;

- avtomatik ravishda muntazam hujjatlarni yaratish (masalan, xizmatlar uchun oylik aktlar);

- zamonaviy ma'lumotlar tufayli inventarizatsiyani o'z vaqtida to'ldirish.

Bulutli texnologiya foydalanishning minuslar yoki salbiy tamonlarini ko'rib chiqamiz:

- Asosan onlayn xizmatlar bilan bir xil: internetning majburiy mavjudligi, xodimlarga kirishni cheklash, qayta ishlangan hujjatlar soni, tashkilotlar va boshqalar.

- Ma'lumotlar bazalari ustidan nazorat cheklanganligi. 100% ishonch bilan aytish mumkinki, serverlar ddos hujumiga duchor bo'lmaydi, lekin xakerlar tomonidan xakerlik xujumiga uchrashi mumkin. Davlat nazorat organlari ulardan(bulutli texnologiyani taqdim etuvchi tashkilotdan) foydalanuvchi ma'lumotlar bazasidan kirish yoki ma'lumotlarni taqdim yetishni talab qilishi mumkin degan fikr mavjud. Biroq, bu rasman tasdiqlanmagan.

Shuni ta'kidlash kerakki, bulutli serverlar qo'shimcha serverlar bilan sug'urtalangan, favqulodda vaziyatlarda favqulodda elektr ta'minoti ta'minlanadi, shuning uchun ular to'satdan qulashi yoki foydalanuvchilar oqimi bilan ortiqcha yuklanishi dargumon.

Xulosa. Bugungi kunda O'zbekistonda buxgalteriya hisobidagi bulutli texnologiyalar rivojlangan mamlakatlarda bo'lgani kabi mashhur emasligiga qaramay, ularning tarqalishi asta-sekin o'sib bormoqda. Bu fuqarolarining kompyuter savodxonligining oshishi, shuningdek, bulutli texnologiyalardan foydalanish natijasida yuzaga keladigan muhim afzalliklar bilan bog'liq bo'lib, ulardan biri tashkilotlarning xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishdir. Asta-sekin, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan zamonaviy texnologiyalarning roli oshadi va natijada bulutli

texnologiyalar tashkilotlar, shu jumladan buxgalteriya hisobi sohasidagi ishlarning ajralmas qismiga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Васина Е. Н., Партыка Т. Л., Попов И. И. Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета. Издательство: Форум, Инфра-М, 2011 г., 432 стр.
2. Облачные вычисления: статистика и прогнозы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.бйтемаг.ру/артислес/детайл. пхп?-ИД=24720>. – Дата доступа : 18.05.2015.
3. Официальный сайт ООО «1С» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.в8.1с.ру>. – Дата доступа : 17.05.2015.
4. Разумников, С. В. Моделирование отсенки рисков при использовании облачных ИТ-серверов / С. В. Разумников // Фундам. исслед. – 2014. – № 5. – С. 39 – 44.
5. Шакель, Н. В. Юридические аспекты использования облачных технологий / Н. В. Шакель // Журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2014. – № 4. – С. 3–7.